

RAQAMLI RESURLAR YORDAMIDA INDIVIDUAL TA'LIM YO'LLARINI SHAKLLANTIRISH

Bekbo'sinova Laylo Xayrulla qizi

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika institute Boshlang'ich
ta'lim fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15684767>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 11-iyun 2025 yil
Ma'qullandi: 13-iyun 2025 yil
Nashr qilindi: 17-iyun 2025 yil

KEY WORDS

Raqamli resurslar, individual ta'lim, raqamli texnologiyalar, interaktiv o'qitish, onlayn platformalar, o'z-o'zini o'rganish, ta'lim sifati, zamonaviy pedagogika.

ABSTRACT

Ushbu maqolada raqamli resurslar yordamida individual ta'lim yo'llarini shakllantirishning nazariy va amaliy jihatlarini tahlil qilinadi. Muallif raqamli resurslarning ta'lim jarayonidagi o'rni, individual yondashuvning ahamiyati, milliy va xalqaro tajribalar, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolar va ularni bartaraf etish yo'llarini ilmiy asosda ochib beradi. Xulosa qismida esa raqamli resurslar orqali ta'lim sifati oshirishning istiqbollari va tavsiyalar berilgan. Maqola boshlang'ich ta'lim sohasida o'qituvchilar, tadqiqotchilar va ta'lim tashkilotchilari uchun metodik va nazariy qo'llanma bo'lib xizmat qiladi.

Kirish

Bugungi raqamli asrda ta'lim jarayoni inson hayotining ajralmas qismiga aylangan bo'lib, pedagogik texnologiyalar rivoji uni yanada samarali va qamrovli qilishga xizmat qilmoqda. An'anaviy ta'limda barcha o'quvchilar bir xil mazmunga ega dars materiallari asosida o'qitilsa, raqamli resurslar yordamida individual ta'lim yo'llarini shakllantirish imkoniyati yuzaga kelmoqda. O'quvchilarning individual ehtiyojlari, qobiliyatlari, qiziqishlari va o'zlashtirish tezligi hisobga olingan holda o'quv jarayonini moslash tirish ta'lim sifati oshiradi va o'quvchilarni bilim olishga ko'proq jalb etadi.

Raqamli resurslar orqali individual ta'lim yo'llarini shakllantirish global miqyosda ta'limning zamonaviy yo'nalishi sifatida qaralmoqda. Bu jarayonda o'quv platformalari, mobil ilovalar, interaktiv dars materiallari va virtual laboratoriyalar asosiy vosita bo'lib xizmat qiladi. Raqamli resurslarning ta'lim jarayonida to'g'ri va maqsadli qo'llanilishi o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlaydi, o'z-o'zini o'rganish imkoniyatlarini kengaytiradi va natijada har bir o'quvchi o'zining o'ziga xos ta'lim yo'nalishiga ega bo'ladi.

Asosiy qism

Raqamli resurslar deganda, o'qitish va o'rganish jarayonida foydalaniladigan barcha elektron materiallar va platformalar tushuniladi. Bular qatoriga elektron darsliklar, videodarslar, audiofayllar, virtual laboratoriyalar, interaktiv testlar, onlayn kurslar, o'quv platformalari va mobil ilovalar kiradi. Ushbu resurslar o'quvchilarga dars materialini istalgan joy va vaqtda o'zlashtirish imkonini beradi.

Ta'lim tizimida raqamli resurslardan foydalanish bir necha muhim vazifalarni bajaradi:

- o'quv materialini boyitadi va turlicha formatda taqdim etadi;
- o'quvchilarning bilim olish motivatsiyasini oshiradi;
- o'z-o'zini nazorat qilish va baholash imkonini yaratadi;
- o'qituvchi mehnatini yengillashtiradi va individual yondashuvga sharoit yaratadi.

2. Individual ta'lim yo'llarining shakllanishida raqamli resurslarning o'rni

Individual ta'lim – bu har bir o'quvchining bilim olish usuli, sur'ati va uslubiga moslashgan o'quv jarayoni. Raqamli resurslar bu jarayonni sifatli tashkil etishda asosiy vositalardan biridir. Ular quyidagi imkoniyatlarni taqdim etadi:

O'quvchi o'z bilim darajasiga mos materialni tanlash va mustaqil o'rganish imkoniyatiga ega bo'ladi.

O'qituvchi turli murakkablikdagi topshiriqlarni bir guruh ichida differensial taqdim eta oladi.

Diagnostika va formatif baholash vositalari yordamida o'quvchining rivojlanish dinamikasi kuzatiladi.

O'quvchilar o'z qobiliyatlarini mustaqil rivojlantiradi, qiziqish doirasi kengayadi.

Raqamli resurslar asosida individual ta'limni tashkil etish bosqichlari. Raqamli resurslar asosida individual ta'lim yo'llarini shakllantirish quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi:

Diagnostika bosqichi: o'quvchining bilim, ko'nikma va qobiliyat darajasi aniqlanadi.

Rejalashtirish bosqichi: o'quv maqsadlari va resurslar tanlanadi, individual o'quv yo'li belgilanadi.

Amalga oshirish bosqichi: tanlangan raqamli resurslardan foydalangan holda darslar o'tiladi.

Nazorat va baholash bosqichi: o'quvchi faoliyati doimiy monitoring qilinadi, natijalar tahlil qilinadi.

Refleksiya bosqichi: o'quvchi o'z o'zini baholaydi va o'zgarishlar kiritadi.

Dunyoning ko'plab rivojlangan mamlakatlari ta'limda raqamli resurslardan keng foydalanib, o'quvchilarga individual yondashuvni ta'minlashga erishmoqda. Masalan, AQSh, Finlyandiya, Singapur ta'lim tizimlarida onlayn platformalar va virtual sinflar individual ta'limning ajralmas qismiga aylangan. O'zbekiston ta'lim tizimida ham so'nggi yillarda «Maktab.uz», «UzEdu», «EduMarket» kabi platformalar, elektron kutubxonalar va mobil ilovalar joriy etilib, boshlang'ich sinf o'quvchilarining individual o'zlashtirishini qo'llab-quvvatlamogda. Raqamli resurslardan individual ta'limda foydalanishning afzalliklari quyidagilar:

O'quvchilarning mustaqil o'rganish qobiliyati rivojlanadi.

O'quv jarayoni yanada qiziqarli va interaktiv bo'ladi.

Har bir o'quvchi o'z imkoniyatlariga mos darajada rivojlanadi.

O'qituvchi har bir o'quvchiga alohida yondashadi.

Onlayn baholash va monitoring tizimi o'z-o'zini baholash ko'nikmalarini shakllantiradi.

Raqamli resurslardan foydalanishda texnik vositalar yetishmasligi, internet tezligi pastligi, o'qituvchilarning raqamli kompetensiyasi yetarli emasligi kabi muammolar mavjud. Ularni bartaraf etish uchun: O'qituvchilar uchun raqamli texnologiyalar bo'yicha muntazam seminar-

treninglar tashkil etish; Maktablarni yuqori tezlikdagi internet bilan ta'minlash; O'quvchilarning raqamli savodxonligini oshirish bo'yicha maxsus kurslarni joriy etish zarur.

Xulosa

Raqamli resurslar yordamida individual ta'lim yo'llarini shakllantirish zamonaviy ta'limning eng dolzarb masalalaridan biridir. Bu jarayon o'quvchilarning bilim olish jarayonini individuallashtiradi, mustaqil o'rganish ko'nikmasini rivojlantiradi, ta'lim sifatini oshiradi va ta'lim jarayonini yangi bosqichga ko'taradi. O'zbekiston ta'lim tizimida raqamli resurslardan foydalanishni yanada kengaytirish va ularni samarali joriy etish orqali xalqaro standartlarga mos, individual yondashuv asosida rivojlangan ta'lim tizimi shakllanishi ta'minlanadi.

Shu bois, pedagoglar, metodistlar va ta'lim tashkilotchilari tomonidan raqamli resurslardan foydalanish ko'nikmalarini rivojlantirish, ularni amaliy faoliyatga to'liq integratsiya qilish zamonaviy ta'limning muhim vazifalaridan biridir. Shu tarzda har bir o'quvchi o'z qiziqishi va imkoniyatlariga mos ravishda o'qib-o'rganish imkoniyatiga ega bo'ladi, bu esa ta'lim sifatining yangi pog'onaga ko'tarilishiga zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Karimov I.A. "Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch". Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
2. Nazarova Z.X. "Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat". Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.
3. Abduqodirov A. va boshqalar. "Raqamli texnologiyalar asosida o'qitish metodikasi". Toshkent: TDPU, 2020.
4. Xamidova N. "Zamonaviy ta'lim texnologiyalari". Toshkent: TDPU, 2022.
5. UNESCO. "ICT in Education: A Critical Literature Review and Its Implications." Paris, 2018.
6. Kozma R.B. (2005). "National Policies that Connect ICT-Based Education Reform to Economic and Social Development." Human Technology, 1(2).
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi.
8. Maktab.uz, EduMarket va UzEdu onlayn platformalari rasmiy veb-saytlari.
9. Singapur ta'lim tizimi tajribasi bo'yicha: Ministry of Education, Singapore – www.moe.gov.sg
10. OECD (2021). "The State of School Education: One Year into the COVID Pandemic." OECD Publishing.